

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 405 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Маматова Фатима Абдусаломовна

Государственный университет мировых языков Узбекистана
Преподаватель кафедры «Общественные науки»
ORCID: 0009-0001-7231-6077

Аннотация: в статье рассматриваются научно-теоретические и практические аспекты экологических проблем, возникающих при использовании природных ресурсов в Узбекистане и в мире, а также раскрываются приоритетные направления стратегии и государственной программы перехода к «зеленой экономике» в Узбекистане.

Ключевые слова: экология, зеленая экономика, цели устойчивого развития, дикая природа, стратегия, программа, биосфера, энергетика.

Annotatsiya: Maqolada jahon va O'zbekistonda tabiiy resurslardan foydalanish natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolarning ilmiy, nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi, shuningdek, O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish bo'yicha strategiya va davlat dasturining ustuvor yo'nalishlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ekologiya, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish maqsadlari, yovvoyi tabiat, strategiya, dastur, biosfera, energiya.

Abstract: the article examines the scientific, theoretical and practical aspects of environmental problems arising from the use of natural resources in the world and in Uzbekistan, and also reveals the priority areas of the strategy and state program for the transition to a "green economy" in Uzbekistan.

Key words: ecology, green economy, sustainable development goals, wildlife, strategy, program, biosphere, energy.

ВВЕДЕНИЕ

В рамках приоритетных задач Президента Республики Узбекистан в «Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» и решения Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года «Об утверждении Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» переход к «зеленой» экономике Республики Узбекистан в 2019-2030 годах» за № PQ-4477¹ «для обеспечения зеленого» и инклюзивного экономического роста, стратегического плана по обеспечению «зеленой» экономики и «зеленого» экономического роста в стране эффективно организована реализация целей и мероприятий, в обеспечении регионов необходимыми ресурсами и возможностями для всестороннего социально-экономического развития, расширению охвата государственных услуг в сфере изменения климата, повышении экономической активности населения в сфере «зеленой» экономики, расширению участия населения и общественности, а также взаимного сотрудничества органов государственной власти и управления с международными организациями направлено в этом направлении на широкое внедрение результатов научных исследований, связанных с обеспечением скоординированных усилий. «Мы усилили переход к современным системам защиты окружающей среды, экономии природных ресурсов, в том числе рационального использования воды. В нашей стране продолжается программа «Зеленое пространство»[1], подчеркнул Президент.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

О влиянии социального дистанцирования на изменение климата было изучено следующими исследователями: В. Нордхаусом, Пауль Ремером, С. Дж. Толл Ричардом, Э. Барбье, Д. Пирсом, К.К. Рихтером и другими.

¹ <https://lex.uz/docs/-4539502>

Модели устойчивого экономического развития: «зеленая» экономика, биоэкономика, циркулярная экономика, «коричневая» экономика и другие разработаны российскими учеными Д.А. Агаповым, С.Н. Бобылевым, О.П. Бурматовой, Е.О. Вегнер-Козловой, О.Ю. Ганюхиной, А.В. Гребенкиным, Е.М. Зомоновой, Н.Ю. Нестеренко, Н.В. Пахомовой, Т.А. Селищевой.

Теоретические аспекты взаимообусловленности теории экономического роста и экологических проблем были проведены углубленно в научных исследованиях А.В.Вахабова, А.Олмасова, С.В.Чепеля, Х.П.Абулкосимова, Т.С.Расулова, Т.Т.Джораева и других узбекских экономистов.

Одним из ученых, доведших теорию эндогенного экономического роста и экологических проблем до высокого уровня развития в экономической науке, является Уильям Нордхаус. В своей «Модели комплексной оценки» (IAM) он связал изменение климата и модель экономического роста[2].

Российские учёные Э. Ляковская и К. Григорьева рассмотрели модели «устойчивого развития», «инклюзивного развития», «зеленой» и «коричневой» цветной экономики в процессе перехода к «зеленой экономике» [3].

Ученые нашей республики Уразов Б.А., Халиков Д. пришли к выводу, что зеленая инфраструктура, включая городские парки, зеленые крыши, уличные деревья и восстановление набережной, способствует достижению целей зеленой экономики[4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье используются диалектический, системный, интегральный и синергетический подходы, экономическая, логическая, научная абстракция, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение, группировка и табличные методы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В мировой экономике в прошлом веке человечество вело экономическую деятельность и развивалось, не заботясь должным образом об экологии и состоянии окружающей среды. На планете становится больше городов, увеличиваются мегаполисы с населением в 20-35 миллионов человек. Спрос на эти энергоресурсы, особенно на топливо, растет с каждым днем. Из-за человеческого фактора за последние сто лет площадь обрабатываемых земель на земном шаре сократилась на четверть, лесов сократилось до двух третей. В результате за следующие 30 лет было уничтожено 8-10 процентов мирового животного мира. Тропические леса раньше покрывали 14% нашей планеты, но сейчас осталось только 6%. За последние 50 лет количество питьевой воды на душу населения в мире сократилось на 60 процентов. В результате, всей экосистеме был нанесен ущерб антропогенного характера, что угрожает будущему человечества. В условиях быстро меняющейся мировой экономики переход к «зеленой» экономике стал важной жизненной необходимостью.

Природопользование включает в себя использование природных ресурсов для удовлетворения потребностей общества, охрану окружающей среды и ее воспроизводство. Это часто приводит к неравноправному экологическому обмену, при котором экономические субъекты одних стран получают выгоду, а другие регионы и страны мира страдают от негативных последствий их экономической деятельности. Природопользование, с одной стороны, имеет региональный характер, поскольку происходит на территории определенной страны, а с другой стороны, носит глобальный характер, поскольку его негативные последствия затрагивают другие страны и регионы мира. Поэтому необходимо скоординированное сотрудничество между странами мира для достижения уровня потребления экологического потенциала природных процессов, обеспечивающего стабильность биосферы.

По мнению экспертов, «зеленая экономика» может обеспечить такой же или более высокий рост ВВП, дохода на душу населения и занятости в краткосрочной перспективе, чем традиционная «коричневая экономика». Последние международные дискуссии показывают необходимость четкой разработки концепции «зеленой экономики», тщательного анализа мер по ее реализации с учетом интересов всех стран.

Одним из ученых, доведших теорию эндогенного экономического роста и экологических проблем до высокого уровня развития в экономической науке, является Уильям Нордхаус. Его Модель комплексной оценки (IAM) связала модели изменения климата и экономического роста. У. Нордхаус ввел в модель производственной функции две новые переменные: природные ресурсы и экологический ущерб. В модели производственной функции в качестве факторов производства рассматриваются природные ресурсы, такие как рабочая сила, капитал и основные фонды; экологический ущерб – это множитель меньше единицы, что снижает объемы производства. В этой модели, если все факторы увеличиваются в результате технического прогресса, экологический ущерб снижается в зависимости от уровня загрязнения атмосферы за счет множителя в меньше единицы [5].

Российские учёные Э. Ляковская и К. Григорьева рассмотрели модели «устойчивого развития», «инклюзивного развития», «зеленой» и «коричневой» цветной экономики в процессе перехода к «зеленой экономике». Модель развития экономики «коричневого» цвета предполагает традиционное производство, специфичное для XX века и имеющее высокую энергорекурсивность. Считается, что экономические последствия связаны с обострением экологических проблем, неизбирательным использованием природных ресурсов, нехваткой продовольствия и энергии [6].

Среди экономистов нашей республики Уразова Б.А., Халикова Д. Р., которые пришли к выводу, что зеленая инфраструктура, включая городские парки, зеленые крыши, уличные деревья и восстановление набережной, способствуют достижению целей зеленой экономики. Развитие «экологической» системы является одним из важных направлений сферы услуг в развитии «зеленой экономики» [7]. В результате оно расширяет свои возможности в повышении конкурентоспособности национальной экономики.

Стратегия перехода к «зеленой экономике» — сложный процесс, требующий крупных инвестиций (до 2% ВВП в год) и затрагивающий практически все отрасли экономики [8]. Мировой опыт показывает, что «зеленая экономика» стимулирует региональное развитие, способствует социальной стабильности, можно добиться увеличения экономического потенциала за счет создания новых рабочих мест в отраслях «зеленой экономики».

«Зеленая экономика»-это концепция экономического развития, направленная на обеспечение стабильного и сбалансированного взаимодействия человечества и природы. Основная идея «зеленой экономики» заключается в снижении негативного воздействия на окружающую среду и создании богатства и обеспечении благосостояния населения за счет эффективного и устойчивого использования природных ресурсов. Его цель, создание устойчивых экономических моделей, которые сохраняют природные ресурсы, уменьшат загрязнение окружающей среды и обеспечат благополучие нынешнего и будущих поколений.

В конце XX века в мировом сообществе резко возросла обеспокоенность состоянием окружающей среды. Лишь в конце прошлого века каждая страна подписала первое глобальное соглашение, направленное на регулирование экологических проблем в условиях рыночной экономики. Этот документ называется Киотский протокол, и он был принят только в 1997 году. Его цель заключалась в регулировании выбросов парниковых газов в атмосферу и постепенном снижении их до уровня, который не оказал бы катастрофического воздействия на окружающую среду и особенно на климат, что позволило бы предотвратить снижение температуры, которое могло бы в дальнейшем оказаться губительным для человечества и планеты.

Ассамблея ООН по окружающей среде является международным органом, принимающим решения по вопросам окружающей среды. Большое значение имеет декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года о «Преобразовании нашего мира: Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в которой определены 17 целей устойчивого развития (ЦУР). Среди них можно выделить 5 основных целей экологически устойчивого развития (рис. 1):

1. Рис. 5 основных целей экологического устойчивого развития [9].

Экологическая устойчивость – это способность сохранять функции устойчивой структурной структуры экосистемы от воздействия внутренних и внешних факторов. Разработанные МБР основаны на принципе равных экологических выгод для нынешнего и будущих поколений. Устойчивое развитие предполагает тесные связи между природными экосистемами и социально-экономическими системами.

В то же время, люди являются ключевым звеном, поскольку они отвечают за определение своей роли в глобальной биосферной системе, ее поддержании и управлении ею для обеспечения устойчивого развития.

Исследования, проведенные учеными, показали, что загрязнение воздуха способствовало росту смертности от коронавирусной инфекции. В период карантина и изоляции 2020 года большинство предприятий по всему миру закрылись, что привело к общему сокращению выбросов на 5,8 процента, поскольку спрос на энергию упал на 4 процента. В этот период экологическая ситуация стала значительно улучшаться, количество углекислого газа резко упало до рекордных показателей, последний раз зафиксированных только во время Второй мировой войны.

Программа ООН по окружающей среде утверждает, что «зеленая» экономика призвана создавать и развивать социальную справедливость, повышать благосостояние людей, уменьшать экологические проблемы и снижать риск климатических катастроф. Поэтому такая экономика считается ресурсоэффективной, низкоуглеродной и социально инклюзивной и включает направления, входящие в «Зеленую экономику» (Рис 2).

2. Рис. Направления, входящие в «зеленую экономику» [10].

Таким образом, зеленая экономика и цифровая экономика составляют основу современной экономической трансформации. Цифровизация является ключевым элементом четвертой промышленной революции, а зеленый сектор является основой для достижения зеленой промышленной революции. Эти две области играют целостную интегрирующую роль между тремя аспектами концепции устойчивого развития.

Направление «зеленой» экономики сегодня считается одним из приоритетных и наиболее перспективных направлений, поэтому практически все развитые и развивающиеся страны имеют свои планы, цели, задачи экономических преобразований и внедрения зеленых технологий, производства, инфраструктуры, транспорта, системы обновления биотоплива и закрытые инструменты и методы создания и реконструкции экологически чистых предприятий, работающих в циклическом формате.

В Узбекистане, двигаясь к «зеленой экономике», реализуются стратегии масштабного развития в социальной, экономической и политической сферах. В программе «Переход к «зеленой» экономике и обеспечению «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года», принятой на основании постановления Президента Республики Узбекистан № PQ-436 от 2 декабря 2022 года. [11]. Проблемы изменения климата оказывают негативное влияние на эффективность реформ в стране, особенно на экономический рост и сокращение бедности, а также на экологическую и продовольственную безопасность. Исходя из этого, в этом направлении большое внимание уделяется снижению воздействия изменения климата и адаптации к нему, ускорению перехода к «зеленой» экономике, продвижению «зеленой» и инклюзивной модели экономического роста. В связи с этим постановление Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2019 года №. утверждена стратегия перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан на период 2019-2030 годов [12].

На 26-м заседании Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-26) в ноябре 2021 г. Парижское соглашение Республики Узбекистан в пределах, было принято дополнительное обязательство сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35 процентов к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года.

Также в мае текущего года Республика Узбекистан присоединилась к глобальной инициативе обязательств (Global Methan Pledge) стран по достижению коллективной цели по сокращению выбросов метана не менее чем на 30% по сравнению с 2020 годом к 2030 году.

Уроки негативных ситуаций, вызванных пандемией коронавируса и изменением климата показывают о необходимости пересмотра более устойчивых источников и подходов к обеспечению экономического роста, в частности, эффективной организации в реализации стратегических целей и мер по «зеленой» экономике и «зеленому» экономическому росту в стране (1-таблица).

1-таблица. Целевые индикаторы перехода к «зеленой» экономике и обеспечения «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года.

Т/р	Индикаторы	Единица измерения	2022 год	2024 год	2026 год	2028 год	2030 год
1.	Снижение энергопотребления на единицу ВВП (по сравнению с 2021 годом)	%	5,0	14,0	22,0	27,0	30,0
2.	Потребление электроэнергии в промышленности, ее доля в общем потреблении	%	26,0	25,0	23,0	21,0	20,0
3.	Увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства, электроэнергии (наряду с гидроэнергетикой)	%	8,0	9,0	24,3	29,0	30,5
		кВт/с	6,5	8,6	25,0	34,0	40,7
4.	Строительство солнечных фотоэлектрических станций малой мощности	МВт	10,0	150,0	400,0	800,0	1500,0
5.	Население, имеющее доступ к улучшенным источникам питьевой воды, по отношению к общей численности населения	%	69,7	80,93	87,12	88,5	90,0
6.	Увеличение запасов деревьев и кустарников на участках лесного фонда	млн.м ³	64,2	68,1	77,0	85,5	92,3
7.	Расширение зеленых насаждений в городах в рамках проекта «Зеленая Зона» (относительно общей площади населенного пункта)	%	8,3	12,4	15,8	23,8	30,0
8.	Степень переработки образующихся твердых отходов	%	30,0	40,0	50,0	60,0	65,0

Основной целью стратегии «Перехода к «зеленой» экономике и обеспечению «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года» является интеграция принципов «зеленой» экономики в реализуемые в стране структурные реформы для создания сильной экономики, позволяющей социальному развитию, снижению уровня выбросов парниковых газов, а также климатической и

экологической стабильности, - это достижение прогресса. В стратегии к 2030 году определены целевые индикаторы перехода к «зеленой» экономике и обеспечения «зеленого» роста в Республике Узбекистан.

Для достижения целей стратегии необходимо реализовать следующие основные задачи:

- повышение энергоэффективности экономики и рационального использования природных ресурсов за счет технологической модернизации и развития финансовых механизмов;
- включение «зеленых» критериев, основанных на передовых международных стандартах, в приоритеты государственных инвестиций и расходов;
- поддержание реализации пилотных проектов по направлениям перехода к «зеленой» экономике путем развития механизмов государственного стимулирования, государственно-частного партнерства, активизации сотрудничества с международными финансовыми институтами;
- развитие системы подготовки и переподготовки кадров, связанных с рынком труда в «зеленой» экономике за счет стимулирования инвестиций в образование, развития сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями и исследовательскими центрами;
- принятие мер по смягчению негативного воздействия экологического кризиса на острове;
- укрепление международного сотрудничества в сфере «зеленой» экономики, включая двусторонние и многосторонние соглашения.

Реализация стратегии служит совершенствованию управления в сфере повышения энергоэффективности экономики, сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, сокращению выбросов парниковых газов, обеспечению использования «зеленой» энергии, созданию «зеленых» рабочих мест и достижению климатической стабильности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение, стратегия направлена на повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики республики, а также повышению потенциала энергосбережения, направлена на повышение уровня жизни населения и качества предоставляемых услуг за счет модернизации, технологического развития и рационального использования топливно-энергетических ресурсов и энергоэффективности. К 2026 году по сравнению с 2022 годом к 2026 году показатель энергоемкости производимой продукции будет снижен за счет обеспечения реализации мероприятий, определенных в стратегии.

Список использованной литературы

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной тридцать третьей годовщине независимости Республики Узбекистан. Газета «Народное слово», 1 сентября 2024 г.
2. Nordhaus, 2017a. Integrated assessment models of climate change. NBER Reporter, No. 3, pp. 16—20.
3. Лясковская, Е.А., Григорьева К.А. Формирование «зеленой» экономики и устойчивость развития страны и регионов. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2018. –Т. 12, № 1. - С. 15-22.
4. Уразов Б.А., Халиков Д. Р. О». Возникновение и значение существующих свободных экономических зон в нашей республике // Академические исследования в области педагогических наук. - 2021. - Т. 2. – нет. 1. – С. 266-270.
5. Nordhaus W. (2017b). Projections and uncertainties about climate change in an era of minimal climate policies. NBER Working Paper, No. 22933
6. Chapple K. Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development // Berkeley: The Center for Community Innovation (CCI) at UC-Berkeley. - 2008. - P. 66.
7. Худаяров А.А., Пирматов Х.Р. Воздействие туризма на национальную экономику Индонезии // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2014. – №. 39. – С. 262-265.
8. Маматов А.А. «Зеленая экономика» и «Зеленый рост» Возобновляемые источники энергии в условиях перехода к «зеленой экономике»: проблемы и современные решения. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых, докторантов, независимых исследователей, магистрантов и талантливых студентов. Гулистан. ГГУ, 2024. 54 стр.
9. Цели устойчивого развития //: <https://www.un.org/> Составлено автором на основе ООН.
10. Составлено на основе исследований автора.
11. Программа «Переход к «зеленой» экономике и обеспечение «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года», принятая на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 2 декабря № ПП-436, 2022.
12. Стратегия перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан на период 2019-2030 годов постановлением Президента Республики Узбекистан № PQ-4477 от 5 октября 2019 года. <https://lex.uz/docs/-4539502>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
